

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL “ELIGE TU FUTURO”
EVALUATION OF THE PROFESSIONAL ORIENTATION PROGRAM "CHOOSE YOUR FUTURE"

Autoras

Dra. Annia Almeyda Vázquez

Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Cuba.

annia@psico.uh.cu, anniaav@gmail.com

MsC. Anabel Valdés González

Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Cuba.

anabel@psico.uh.cu, avg930421@gmail.com

Resumen

El objetivo de la investigación es evaluar el programa de orientación profesional “Elige tu futuro”, el cual consiste en una intervención grupal para potenciar la elección profesional responsable de estudiantes de 12 grado. A través del diseño de la estrategia metodológica de evaluación del programa, se llevaron a cabo procesos de recogida y análisis de información durante y después de finalizada la experiencia. Como resultado principal se demuestra la influencia positiva del programa en la realización de una elección profesional responsable, en los estudiantes que mantuvieron una asistencia regular. Este resultado se obtiene a partir de las diferencias significativas de entrada y salida de los participantes y la construcción de indicadores de progreso. Además se considera que el modo más viable para implementar nuevamente este programa es que forme parte de un Gabinete de Orientación Profesional que preste este tipo de servicios a los estudiantes de los IPU de la capital.

Palabras claves: evaluación de programas, elección profesional responsable, orientación profesional.

Abstract

The objective of the research is to evaluate the professional choice program "Choose Your Future", which consists of a group intervention to promote the responsible professional choice of 12 grade students. Through the design of the methodological strategy of evaluation of the program, data collection and analysis processes were carried out during and after the end of the experience. As a main result, the positive influence of the program on the realization of a responsible professional choice is demonstrated in the students who maintained a regular attendance. This result is obtained from the significant differences of entry and exit of the participants and the construction of indicators of progress. We also believe that the most viable way to implement this program again is that it is part of a Professional Orientation Office that provides this type of services to students of the capital.

Keys word: Program evaluation, responsible professional choice, professional orientation.

Introducción

En el contexto cubano actual, como parte del proceso de implementación de los lineamientos de la nueva política económica y social, se revisan críticamente las estrategias de formación vocacional y orientación profesional. Por tanto, resulta pertinente el desarrollo de propuestas viables en pos de lograr una mejor orientación a los estudiantes y futuros profesionales.

La presente investigación responde a esta problemática, en tanto contribuye al desarrollo de una de las líneas priorizadas para la investigación científica en las Ciencias Sociales y Humanísticas: “Perfeccionamiento de la educación y medición del impacto y la efectividad de las medidas que se tomen”.

Constituye la etapa de evaluación del proyecto de investigación: “Elegir una profesión significa elegir el futuro. Programa de orientación profesional para favorecer la realización de una elección profesional responsable en los jóvenes que aspiran ingresar a la Educación Superior”. Este proyecto forma parte del programa nacional del MINED: “Problemas actuales del Sistema Educativo Cubano. Perspectivas de desarrollo” en el que tributa a su segunda línea priorizada: “Nuevas formas del trabajo en la formación vocacional y formación profesional”. Se corresponde con la investigación que realizó la Dra. Annia Almeyda Vázquez, en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Psicológicas (Almeyda, 2017).

El programa de orientación profesional “Elige tu futuro” se presenta como vía para contribuir al afrontamiento exitoso del proceso de elección de carrera por parte de los estudiantes. El mismo responde a las necesidades de orientación de los jóvenes que cursan el doce grado y desean ingresar a la Educación Superior.

La construcción de este programa ha implicado la realización de varias etapas. Algunas de ellas se desarrollaron como parte de trabajos de diplomas llevados a cabo por estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana, bajo la tutoría de la Dra. Annia Almeyda. (García, 2013; Bueno, 2014; Garcia, 2016 y Valdés, 2016).

Primeramente se identificaron las necesidades de orientación mediante un diagnóstico realizado a una muestra representativa de estudiantes de 12 grado de 15 IPU de la capital. A partir de este diagnóstico se diseñó el programa mediante la realización de una prueba piloto, donde el protagonismo de los estudiantes que participaron fue esencial para la conformación del producto final. Este fue validado a través del Método Delphi, cuya versión final, luego de dos rondas de consulta a los expertos, fue implementada durante el período de septiembre a diciembre del 2015. De ahí que la etapa de evaluación, realizada durante su implementación y una vez finalizada la misma, sea el siguiente paso lógico.

La actual investigación comprende, como paso previo a la realización de la evaluación, el diseño de una alternativa metodológica de evaluación de programas de orientación profesional, en el marco educativo. Esta alternativa se encuentra contextualizada a las demandas de la compleja realidad que nos compete como profesionales de la orientación, siendo un posible referente para futuras investigaciones que se enmarquen en el tema.

Este último elemento es vital, al analizar la multitud de modelos teóricos y metodológicos que proponen diversas vías para la evaluación de programas en contextos educativos. Todos aportan aspectos relevantes para este proceso y lo analizan desde diferentes posiciones, lo cual complejiza que se logre una mirada integradora del objeto de evaluación.

Como autores fundamentales que constituyen referentes teóricos y metodológicos para el desarrollo de este proceso de evaluación tenemos al Modelo de toma de decisiones, representado por Stufflebeam y Shinkfield (1989) citado por Méndez y Monescillo (2002), así como Tejada (2004), quienes conciben el carácter procesual de la evaluación y su vínculo con la planificación del programa. La propuesta metodológica de Tejada (2004), constituye la base fundamental del presente trabajo, el cual también se enriquece con elementos presentados por diferentes autores, a partir del estudio del trabajo con grupos de orientación (Marcos, 2002; Calviño, 1998; Hernández & Martínez, 1996).

A partir de los resultados que se obtengan de este proceso de evaluación se determinará el cumplimiento de los objetivos del programa. Igualmente se evaluarán los elementos de su diseño, en una situación real y concreta de toma de decisión vocacional. Se realizarán recomendaciones para su perfeccionamiento con vistas a futuras aplicaciones en el contexto educativo cubano.

A continuación se desarrollan algunos aspectos teóricos que constituyen los referentes esenciales que sustentan la investigación.

Orientación educativa y profesional. Aspectos para su definición

La orientación es una de las actividades básicas que realiza el psicólogo, cuya intención es favorecer la búsqueda de alternativas múltiples para la toma de decisiones y ayudar a implementar cambios, en aras de la optimización del bienestar subjetivo. Es una práctica muy requerida en el ámbito profesional de la Psicología y puede ejecutarse en todos sus esferas de actuación.

Existe un consenso entre los estudiosos del tema en considerar que el acta de nacimiento de la orientación se fija en 1908 en Boston, Estados Unidos, con la creación del «Vocational Bureau». En 1909 se acuña el término «Vocational Guidance» y fue desarrollado en la publicación «Choosing a Vocation», lanzada después del fallecimiento en 1908 de Frank Parsons, quien es considerado el padre fundador de la orientación (Pérez, Filella, & Bisquerra, 2009).

La conceptualización del término orientación ha estado caracterizada por cierta confusión debido a la utilización indistinta de adjetivos como vocacional, profesional, ocupacional, educativa, escolar y personal (Vélaz de Medrano, 1998).

A partir de la revisión crítica de diferentes definiciones, las autoras identifican los elementos que sustentan la concepción de Orientación Educativa bajo la cual se desarrolla la presente investigación (Santana, 2006; Sanchiz, 2009; Sánchez & Álvarez, 2012; Korinfeld, Levy, & Rascovan, 2015; Almeyda, 2015).

Las autoras consideran que la Orientación Educativa es un proceso de ayuda continuo, dirigido a todas las personas y que se desarrolla a lo largo de toda la vida, por lo cual es consustancial a la educación. Al estar inserto en la actividad educativa, requiere de la articulación de discursos y prácticas que brinden apoyo técnico-profesional para su desarrollo en las instituciones docentes. Implica la acción conjunta de los diferentes agentes educativos y sociales (orientadores, profesores, tutores, familia y comunidad).

La Orientación Educativa conlleva el ejercicio de una influencia intencional en función de que el sujeto alcance progresivamente su realización personal. En coherencia supone un asesoramiento en las dimensiones académica, profesional y personal. En términos generales implica una orientación para la toma de decisiones, la construcción de proyectos, la selección y gestión de carrera.

Orientar en función de un proyecto de vida realista, implica lograr coherencia y ajuste entre las aspiraciones del sujeto y sus posibilidades. Para ello se precisa de un análisis de la relación dialéctica entre el contexto y las circunstancias del individuo. De este modo se capacita al sujeto para la auto-orientación, así como para la participación activa, crítica y transformadora de la sociedad en la que vive.

El alcance de la orientación, como práctica en el ámbito educativo, puede comprenderse a partir de la diversidad de conflictos que se expresan en la intermediación de lo social, lo institucional, y lo subjetivo. Por tanto, son múltiples las problemáticas que forman parte del campo de acción de los profesionales de la Orientación Educativa: las dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el fracaso escolar, los conflictos de convivencia en las instituciones, la violencia, la elección profesional, la inserción ocupacional, entre otras (Korinfeld, Levy, & Rascovan, 2015).

Este amplio espectro de problemáticas ha implicado que, en función de los objetivos específicos de la intervención orientadora, se definan diferentes modalidades de la Orientación Educativa. Según Domínguez (1995), aunque no existe un consenso en relación al contenido de las diferentes modalidades, se proponen las siguientes: Orientación Personal, Orientación Escolar y Orientación Profesional.

En la literatura científica se evidencia un uso indistinto de los términos Orientación Profesional y Orientación Vocacional. Según Sánchez y Álvarez (2012) esta insuficiente distinción puede derivarse

del origen norteamericano «vocational guidance» o europeo «professional guidance» de cada vocablo.

Se ha diferenciado la Orientación Profesional como tratamiento o como estímulo. En el primer caso, con un carácter remedial, implica dar respuesta a problemas y dificultades que se presentan a la hora de elegir. La orientación, como estímulo, se relaciona con su naturaleza preventiva lo que supone realizar una ayuda para adquirir conocimientos, actitudes y destrezas para enfrentarse a momentos decisivos futuros, para desarrollar la madurez vocacional y la identidad profesional (Sánchez & Álvarez, 2012).

A partir de la revisión y análisis crítico de diferentes definiciones de Orientación Profesional aportadas por Del Pino (1998); Rodríguez Moreno (1998); González (2001); Sánchez y Álvarez (2012) y Rascovan (2015), las autoras consideran que, aunque la Orientación Profesional constituye un proceso sistemático, adquiere un carácter especial durante el proceso y el acto de elegir, cuando termina un trayecto educativo, cuando comienza uno nuevo y cuando se busca trabajo o empleo. En correspondencia, a juicio de las autoras, orientar profesionalmente implica ayudar a una persona a conocerse a sí misma, conocer las oportunidades del mundo laboral, desarrollar destrezas para tomar decisiones de forma consciente y eficaz, así como lograr una actuación auto determinada en el proceso de elección, formación y desempeño profesional.

La célula funcional del proceso de orientación es la problematización de la relación sujeto-profesión-contexto social. La autorreflexión y la comprensión del entorno laboral y social son condiciones necesarias para que el sujeto pueda tomar conciencia de sus posibilidades las que, ajustadas a las condiciones del mundo que le rodea, le permitirán tomar decisiones realistas en torno a su futuro.

En Cuba se acuña el término Formación Vocacional y Orientación Profesional (FVOP) para integrar en una sola expresión el propósito de la formación vocacional (desarrollo de intereses profesionales) y Orientación Profesional (ayuda al estudiante para elegir una carrera).

Se considera que la FVOP es un sistema de actividades educativas dirigidas a estimular la formación y desarrollo de intereses profesionales; a fomentar las valoraciones positivas hacia el mundo del trabajo en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en correspondencia con las necesidades y posibilidades sociales e individuales; a prepararlos para elegir responsablemente un camino profesional y a enfrentar con éxito los conflictos que de este se deriven (Del Pino, Matos, & Parra, 2016).

Modelo de intervención por programas en orientación profesional:

El modelo de intervención por programas, resulta eficaz en tanto favorece la respuesta a una demanda que va más allá del ámbito individual. Permite, no solo diagnosticar, sino también intervenir mediante la prevención, la promoción, la transformación y el empoderamiento de los participantes.

A pesar de que existen múltiples miradas a las características que este modelo posee, cuando analizamos los diferentes autores: (Bausela, 2004, 2004^a, Grañeras y Parra, 2009; Rodríguez, 2007; Sánchez & Álvarez, 2012 y Sanchiz, 2009) se pueden observar algunos puntos en común.

Los programas deben responder a una problemática o demanda real, evaluada dentro del diagnóstico inicial y antecedente al diseño. Por tanto responden al desarrollo global de sus participantes aunque se centre en determinados aspectos de la personalidad y el contexto. Los programas no deben implementarse descontextualizados de las experiencias cotidianas y de las condiciones reales para su desarrollo, ya que los efectos y posibles resultados se verían afectados. Coherentemente estos deben perseguir objetivos centrados en el desarrollo de competencias mediante una intervención cuidadosamente planificada, ejecutada y evaluada, donde no solo se valoran a los participantes sino también a los coordinadores como parte esencial del proceso.

Para la elaboración de programas se proponen igualmente múltiples metodologías, en dependencia del tipo de programa a realizar y los objetivos propuestos, no obstante existe una metodología general que considera de manera sintética las distintas fases generales. Estas fases son: Diagnóstico / Evaluación de necesidades, Diseño, Aplicación del programa y Evaluación

En el caso particular de la presente investigación, nos centraremos en la fase de evaluación del programa de orientación profesional “Elige tu futuro”, el cual constituye un programa de transición académica, específicamente la transición del preuniversitario a la universidad, a través de la elección de carreras.

Este programa tiene como propósito fundamental favorecer la realización de una elección profesional responsable de los estudiantes de 12 grado que aspiran ingresar a la Educación Superior. Implica el desarrollo de un sistema de acciones planificadas que responden a las necesidades de orientación de los estudiantes de 12 grado de los Institutos Pre-Universitarios de La Habana (Almeyda, 2017).

Dentro de los objetivos específicos que se propone el programa encontramos que se trata de favorecer el desarrollo de las condiciones propicias para:

- La toma de conciencia en torno a la situación personal en la que se encuentran para enfrentar el proceso de elección profesional.
- La toma de conciencia sobre la influencia de factores sociales e individuales en el proceso de elección profesional.
- La búsqueda activa de información sobre las diferentes opciones de carreras y los aspectos institucionales del proceso de elección y el ingreso a la universidad.
- El desarrollo del autoconocimiento, a través de la identificación de características psicológicas e intereses profesionales.
- El desarrollo de habilidades para la toma de decisión.

Modelos teóricos y metodología de evaluación de programas.

A pesar de la gran diversidad de modelos, se decidió centrarse solamente en aquellos que presentan mayores posibilidades de ser aplicados en el contexto educativo. Según Méndez y Monescillo (2002) existen 6 modelos teóricos que responden a esta lógica. Sin embargo, se debe tener presente que la tendencia actual en orientación es la utilización de los modelos que abogan por la evaluación como proceso, visto desde la integralidad y una comprensión más global. Siendo así se considera que el Modelo de toma de decisiones de Stufflebeam y Shinkfield (1989) citado por Méndez y Monescillo (2002), es el más coherente con la visión que se asume de la evaluación del programa. Los planteamientos de este modelo teórico permite comprender este proceso como núcleo en la planificación e implementación del programa, especialmente si se contempla desde su pertinencia para la toma de decisiones antes, durante y luego de desarrollado el programa. Además resalta su carácter procesual, así como la constante retroalimentación que potencia el perfeccionamiento del programa.

Cuando se analizan las diversas definiciones (Álvarez, 1994; Gairín, 2010; García, Leiva & Báez, 2009; Pérez, 2016 y Tejada, 2004) se pueden resumir tres supuestos fundamentales para entender la evaluación de programas, los cuales constituyen la esencia de la postura asumida en la presente investigación. Primeramente, su carácter procesual es indiscutible, ya que la evaluación y la planificación están intrínsecamente vinculadas, incluso cuando el programa aun es solo una idea del investigador. La evaluación además implica que los procesos de recogida y análisis de información sean sistemáticos y culminen en su triangulación e integración. De ahí que sea esencial la evaluación inicial de necesidades y el contexto, que permite a su vez el seguimiento del avance durante la implementación y después de terminado el programa, en una constante retroalimentación.

Segundo, es necesario rescatar que este proceso es organizado, o sea responde a una metodología particular ajustada a las características del contexto en que se desarrolle el programa y los propios objetivos de este. Igualmente dentro de esta organización se hace énfasis en la contribución activa de los participantes dentro del proceso de evaluación y la cooperación de estos en las diferentes etapas de la construcción e implementación del programa. Asimismo, como parte del método científico, la utilización de expertos dentro de la evaluación es indispensable, para avalar la validez y pertinencia de las acciones planificadas.

Tercero, se considera que la finalidad de la evaluación es la toma de decisiones, con lo que este proceso no solo permite la exposición de datos o informaciones, sino también actuar en consecuencias para optimizar los resultados en el futuro, a partir de las valoraciones del impacto del programa o sus logros a largo plazo.

De lo antes explicado se deduce la necesidad de establecer ciertas fases o momentos en la evaluación, que permitan evaluar el contexto y las necesidades, determinar si las acciones

planificadas y desarrolladas están siendo efectivas, en correspondencia con los objetivos iniciales y las nuevas informaciones que emergen durante el transcurso de la implementación.

Como propuesta metodológica debemos resaltar a Tejada (2004), quien operacionaliza cada una de las fases que debe contemplar un proceso de evaluación de programas según su criterio. Su posición teórica es coherente con el modelo de toma de decisiones de Stufflebeam y Shinkfield (1989) citado por Méndez y Monescillo (2002), aunque se debe reconocer que constituye una propuesta abarcadora, ya que rescata aportes de los diferentes modelos teóricos de evaluación.

Tejada (2004) explica la indisoluble relación entre la planificación del proyecto donde se inserta el programa y el proceso de su evaluación. Establece que las fases para el diagnóstico, elaboración, implementación y obtención de resultados del programa se encuentran en consonancia con los diferentes momentos de evaluación que plantea.

Métodos y materiales

El objetivo general de la investigación es evaluar el programa de orientación profesional “Elige tu futuro”, a través de la metodología de evaluación de programas en el contexto educativo.

En correspondencia los objetivos específicos son:

1. Evaluar el proceso de implementación del programa de orientación profesional “Elige tu futuro”.
2. Evaluar los resultados del programa de orientación profesional “Elige tu futuro”.
3. Evaluar la viabilidad de futuras aplicaciones del programa de orientación profesional “Elige tu futuro”, en el contexto educativo cubano.
4. Recomendar modificaciones para el diseño e implementación del programa de orientación profesional “Elige tu futuro”, con vistas a su perfeccionamiento.

Como categorías y dimensiones de análisis fundamentales se define la evaluación del programa de orientación profesional “Elige tu futuro”: Se destaca su carácter procesual, ya que la evaluación y la planificación del programa están intrínsecamente vinculados. Implica que los procesos de recogida y análisis de información sean sistemáticos y culminen en su triangulación e integración. Este proceso responde a una metodología ajustada a las características del contexto en que se desarrolle el programa y sus objetivos. Se considera que la finalidad de la evaluación es la toma de decisiones y permite la actuación en función de optimizar los resultados en el futuro, a partir de las valoraciones del impacto del programa o sus logros a largo plazo.

A continuación se presentan los indicadores y procedimientos utilizados en la evaluación del programa.

Evaluación del proceso de implementación del programa

Sub-dimensiones	Indicadores Precedentes	Procedimientos (Métodos, Técnicas e Instrumentos)
Evaluación del diseño	<p>Análisis del contenido del programa: actualidad de los contenidos, utilidad para los participantes y grado de dificultad.</p> <p>Cobertura del programa: si el programa se ha dirigido a los sujetos que previamente se había previsto en su diseño.</p> <p>Análisis de los recursos técnicos del programa: correspondencia con los objetivos de las sesiones y del programa, posibilidad de la aplicación práctica de los contenidos, variedad, correspondencia con el nivel de desarrollo de los participantes, capacidad de promover la participación y la reflexión de los participantes.</p> <p>Análisis del sistema de evaluación: sistematicidad en la recogida, procesamiento y análisis de información, posibilidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y los resultados alcanzados mediante los recursos técnicos empleados.</p> <p>Análisis de los recursos materiales: disponibilidad de los medios y recursos establecidos como necesarios, medios y recursos no disponibles o no planificados en el programa que afectaron los resultados y eran necesarios para un mayor éxito, adecuación del aula y el mobiliario, calidad de los materiales utilizados.</p> <p>Análisis de los recursos humanos: apoyo de la institución y sus representantes, roles del equipo de coordinación.</p> <p>Funciones del coordinador: Orientar, Interpretar, Coordinar, y Evaluar.</p> <p>Observadores y registradores: habilidad para la recogida de información.</p> <p>Co- coordinador: apoyo al coordinador, habilidades para la organización de los recursos materiales necesarios para las sesiones)</p> <p>Ejecución de la temporalización: Ajuste entre la temporalización real y la planificación del tiempo de cada sesión, Adecuación de la duración de las actividades a las necesidades de los participantes.</p>	<p>-Observación participante de las sesiones grupales y de todo el proceso de aplicación.</p> <p>-Análisis de contenido y de dinámica de las sesiones haciendo énfasis en los indicadores descritos.</p> <p>- Análisis de contenido de las producciones de los participantes.</p>
Evaluación de los resultados parciales de la implementación del programa.	<p>Cumplimiento de los objetivos de cada sesión por parte de los participantes (resultados esperados)</p> <p>Evidencia de resultados no previstos durante las sesiones.</p> <p>Contenidos de mayor dificultad de aprendizaje</p>	
Evaluación de la dinámica grupal.	<p>Participación</p> <p>Interpretación de Resistencias al Trabajo Grupal.</p> <p>Interpretación de Contradicciones del Proceso de Trabajo Grupal.</p> <p>Conflictos con diferente nivel de organización sociopsicológica implicada</p> <p>Interpretación de los Estados Afectivos del Grupo.</p> <p>Interpretación de Roles.</p> <p>Interpretación de las ansiedades del coordinador (Temores resistenciales)</p>	<p>Observación participante y análisis de dinámica de las sesiones grupales.</p>

Imagen 1. Tabla de subdimensiones/indicadores y métodos de la evaluación de la implementación del programa

Evaluación de los resultados del programa

Sub-dimensiones	Indicadores Precedentes	Procedimientos (Métodos, Técnicas e Instrumentos)
Evaluación de logros (previstos y no previstos) al finalizar el programa.	<p>Diferencias significativas entre el nivel de entrada y salida de los estudiantes con respecto al comportamiento de las variables medidas en el Cuestionario de Diagnóstico Inicial y Final, antes de iniciar el programa y luego de concluido el mismo.</p> <p>Valoración por parte de los estudiantes del programa</p> <p>Detección de lagunas en determinados contenidos al finalizar el programa.</p> <p>Homogeneidad-heterogeneidad de los resultados obtenidos por parte de los participantes</p>	<p>Cuestionario de Diagnóstico Inicial y final. Modelo de autoevaluación aplicado en la primera y en la última.</p> <p>Análisis de contenido y de dinámica de la experiencia grupal para la construcción de indicadores de progreso a nivel individual y grupal.</p> <p>Cuestionario para evaluar satisfacción.</p>
Evaluación del impacto a corto y mediano plazo	<p>Comparación de la intención de la elección profesional de cada estudiante, una vez finalizado el programa con la elección definitiva que realizan a través del llenado de la boleta (corto plazo).</p> <p>Satisfacción con la elección y con los resultados del otorgamiento de carreras. (mediano plazo)</p>	<p>Entrevistas individuales a los estudiantes</p>
Evaluación de los costos.	<p>Análisis de los recursos materiales: registro de los recursos (materiales didácticos, documentación) y condiciones ambientales (aula, mobiliario) indispensables para el logro de los resultados positivos.</p> <p>Análisis de los recursos humanos: registro de las características que debe poseer el coordinador, según los efectos positivos de estas en el logro de los resultados del programa, puntualizando también aquellas que influyen negativamente y registro de los niveles de ayuda necesarios por parte de la institución y sus representantes en aras de alcanzar el éxito.</p>	<p>Análisis de la implementación del programa y sus resultados finales para determinar los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar viabilidad del programa.</p>

Imagen 2. Tabla de subdimensiones/indicadores y métodos de la evaluación de los resultados del programa

La población es el grupo 6 de 12^{mo} grado del IPU “Manolito Aguiar”, compuesto por 36 estudiantes. A este grupo se le realice una convocatoria para su participación en el programa de orientación “Elige tu futuro”. La muestra es no probabilística de sujetos tipos, ya que se elaboró un perfil de requisitos que debían cumplir los participantes del programa. Los criterios de inclusión son:

- ✓ Estudiantes que se encuentren cursando el duodécimo grado del preuniversitario.
- ✓ Estudiantes que expresen la necesidad de recibir orientación profesional.
- ✓ Estudiantes que deseen ingresar a la Educación Superior.

Se selecciona el enfoque mixta, pues se considera que es el más pertinente para nuestra investigación, ya que este enfoque tiene como bondad proporcionar una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno: más integral, completa y holística. Además se producen datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones y mediciones, indispensables para una evaluación íntegra de los diferentes aspectos del programa. Debido a la complejidad que reviste la evaluación, este enfoque proporciona la posibilidad de triangular la información obtenida y explicar las diferentes aristas que puedan revestir los resultados de este proceso.

La investigación presenta un diseño concurrente lo que implica que las etapas cualitativa y cuantitativa se llevarán a cabo de manera simultánea. En este caso se realizará el registro, la aplicación y el procesamiento de la información al unísono. Asimismo, tanto los datos cuantitativos como los indicadores de progreso serán considerados con el mismo peso de importancia a la hora de triangular la información.

Para el registro de la información se realizará en cada sesión una rigurosa observación participante, así como una documentación de la experiencia. Se utilizarán recursos audiovisuales como celulares y tabletas para registrar las sesiones grupales en videos, fotos y audios. Igualmente se registrará la información a través de las producciones escritas de los participantes, resultado de las aplicaciones de las diferentes técnicas en las sesiones grupales. Lo acontecido en las sesiones también se registrará mediante anotaciones en el campo, como resultado de la observación. Seguidamente, a partir de toda esta información se elaborarán las relatorías de las sesiones grupales.

Con respecto al procesamiento de la información, se emplearán diferentes aproximaciones. En el caso de los instrumentos cuantitativos descritos anteriormente se procesarán mediante el uso del paquete estadístico SPSS 20. Para el procesamiento cualitativo, se realizarán análisis de contenido y dinámica del proceso grupal, lo que engloba cada una de las sesiones y las producciones escritas de los participantes.

El análisis de la información se realizará igualmente según el tipo de procesamiento que la información haya requerido. Las pruebas estadísticas utilizadas son las siguientes:

- ✓ Estadísticos descriptivos para las variables cuantitativas nominales (media y desviación típica)
- ✓ Frecuencias relativas para las variables cualitativas nominales y ordinales.

- ✓ Prueba no paramétrica Mc Nemar para variables nominales dicotómicas.
- ✓ Pruebas no paramétricas:
- ✓ Prueba del signo para 2 muestras relacionadas, comparando los resultados de los participantes durante las dos aplicaciones del cuestionario de diagnóstico inicial y final, así como del modelo de autoevaluación, en búsqueda de diferencias significativas (variables ordinales).
- ✓ Prueba U de Mann-Whitney para 2 muestras independientes, con el objetivo de buscar diferencias significativas con respecto a los resultados de la aplicación del cuestionario de diagnóstico final, entre los dos grupos conformados según la asistencia al programa como variable de agrupación. (variables ordinales)

En el caso del análisis del proceso grupal y las producciones de los participantes, se elaboraran indicadores de progreso a nivel individual y grupal, a partir de los análisis de contenido y dinámica realizados. Finalmente, las informaciones obtenidas por las diferentes vías de análisis, se triangularán para integrar todos los elementos necesarios para la realización del proceso de evaluación del programa.

Resultados

Como parte de los resultados obtenidos, se analizó el proceso de implementación del programa, según las diferentes subdimensiones presentadas anteriormente en la Imagen 1 (Valdés, 2016). Sin embargo debido a la importancia que adquiere presentar evidencias que demuestren el logro del objetivo fundamental del programa, se desarrollará a continuación la evaluación de los logros, impactos y costos del programa.

Evaluación de los resultados del programa de Orientación Profesional “Elige tu futuro”.

Para realizar la evaluación de los logros obtenidos en el programa se triangulaban los resultados de diferentes fuentes de datos. Se analizó el cuestionario de diagnóstico realizado a los estudiantes antes y después del programa. Estos datos cuantitativos se articularon con los indicadores de progreso, emergentes del análisis de los resultados parciales de la implementación del programa. Como tercer elemento para la triangulación contamos con los datos del modelo de autoevaluación de la elección profesional responsable, aplicado a los estudiantes en la primera y en la última sesión de la experiencia grupal. Es importante resaltar que todas las diferencias y logros que se afirmen son estadísticamente significativos, con un intervalo de confianza del 0,05. Por tanto, la constatación de los logros emergerá de la consistencia entre los datos estadísticos, las evidencias empíricas obtenidas a través del discurso de los sujetos o los productos de su actividad y su percepción sobre los avances alcanzados. A continuación se realizará un análisis de cada uno de los indicadores de la elección profesional responsable.

- ✓ Tener conciencia de la importancia de este proceso para el futuro.

Cuando contrastamos los resultados obtenidos por los estudiantes, al inicio y al final del programa en este indicador del modelo de autoevaluación, no se encuentran diferencias significativas. Esto se debe a que desde el comienzo fueron capaces de reconocer la importancia de este proceso para sus vidas. En el diagnóstico inicial los argumentos se concentraron en dos aspectos que emergieron con mayor frecuencia. Se evidencia un consenso en el grupo en la consideración de que el proceso de elección profesional constituye un acontecimiento importante en sus vidas, en tanto a través de él se elige el futuro profesional.

Un indicador de progreso es que en el diagnóstico final aumentó la diversidad de argumentos, es decir, no se concentraron solo en los aspectos mencionados anteriormente, sino que aparecen con frecuencia otros criterios como “formación personal y profesional, define quien quiero ser en la vida, futuro asegurado, etapa definitoria de la vida”

- ✓ Tener conocimiento de los requisitos necesarios para acceder a la universidad.

Un indicador de progreso es el incremento del conocimiento de los requisitos necesarios para el acceso a la Educación Superior. Esto se constata en la existencia de una diferencia significativa respecto al dominio de este contenido ya que en el diagnóstico final el 90% de la muestra afirmó conocerlos, como se muestra en la imagen 3:

Imagen 3. Conocimiento sobre los requisitos de acceso a la Educación Superior

- ✓ Conocer cuáles son las carreras universitarias que oferta el MES.

Existen dos aspectos que resultan de interés para la evaluación de los logros en este indicador:

- Cantidad de carreras que los estudiantes conocen.

El avance está dado por la variedad de las carreras mencionadas correctamente por los estudiantes, lo que constituye un indicador de progreso. Frases como la siguiente ilustra este resultado: “supe más pues estaba perdido, porque había muchas carreras que no conocía (...)”.

- Capacidad para nombrar correctamente las carreras.

Cuando comparamos los resultados de ambos diagnósticos, se observa una diferencia significativa respecto a la cantidad de carreras mencionadas correctamente.

Imagen 4. Cantidad de carreras correctas mencionadas por los estudiantes.

La imagen 4 evidencia que al inicio del programa como promedio sólo podían mencionar correctamente entre 9 y 10 carreras. Incluso el 25% de la muestra logró mencionar de manera adecuada solo 5 carreras y ninguno fue capaz de completar las 15 casillas. Sin embargo, al finalizar el programa como tendencia los estudiantes mencionaban correctamente entre 14 y 15 carreras. Incluso el 37% logró mencionar la totalidad de las carreras que se les solicitaban. Se exceptúa de esta tendencia un estudiante que solo asistió a una sesión del programa, donde no se abordaron estos contenidos. El desconocimiento de los estudiantes en torno a las carreras se manifiesta en la confusión entre el nombre de la carrera y el instituto donde se estudia. Asimismo, hacían mención al tipo de carreras en vez de especificar a qué carrera se referían. Estas y otras respuestas fueron evaluadas como inadecuadas. En aquellos estudiantes que asistieron a todas las sesiones del programa, desaparecen los errores cometidos en el diagnóstico inicial.

✓ Tener conocimiento de las carreras de su preferencia.

Se constata en el diagnóstico final un aumento significativo en el conocimiento de las carreras de su preferencia como se observa en la imagen 5.

Imagen 5. Conocimiento sobre las carreras de su preferencia.

Otro indicador de progreso es el aumento significativo de los niveles de elaboración personal, demostrados en la argumentación de su selección. Esto constituye una evidencia del desarrollo de la dimensión cognitiva de la motivación profesional. Las siguientes frases muestran este avance: “aprendí lo relacionado con las carreras, el campo de estudio pues de eso no sabía nada (...) pudimos ampliar nuestro conocimiento”.

✓ Ser capaz de definir las diferentes opciones de carreras a estudiar.

En aras de evaluar los avances en la preparación de los estudiantes para afrontar exitosamente el proceso de elección profesional, se analizó el modo en que llenan la boleta. La imagen 6 muestra que en el diagnóstico inicial ninguno de los estudiantes logró completar las 10 opciones de su boleta. En contraste, al finalizar la experiencia, el 58% de la muestra fue capaz de completar entre 9 y 10 opciones. Este es un indicador de progreso muy importante, si se tiene en cuenta el impacto negativo que puede tener la entrega de una boleta incompleta en el proceso de otorgamiento de las carreras.

Imagen 6. Cantidad de carreras correctas en la boleta de los estudiantes.

Los estudiantes también avanzan significativamente en cuanto a la identificación de un perfil vocacional, que inclina su preferencia hacia el estudio de determinados grupos de carreras. La siguiente frase demuestra lo anteriormente explicado: “al principio no sabía lo que quería y ahora me he encaminado más hacia la rama de la química y de la biología”.

Resulta interesante analizar cuáles fueron las carreras más solicitadas por los estudiantes en las 3 primeras opciones de la boleta final: Medicina, Estomatología, Turismo, Lengua Inglesa, Microbiología, Ingeniería Química y Medicina Veterinaria.

Existe una total correspondencia entre el conocimiento demostrado por los estudiantes sobre las carreras universitarias que oferta el MES y la selección de las carreras de su preferencia. Esto es lógico pues el estudiante elige dentro de las carreras que conoce. De ahí la importancia de que dominen la totalidad de opciones de carreras existentes para la continuidad de estudios en la Educación Superior.

En la confección de la boleta al final del programa, la selección de las carreras de preferencia de los estudiantes se concentró aproximadamente en el 50% del total de carreras existentes. No fue seleccionada ninguna perteneciente a las Ciencias Pedagógicas. Otro grupo de carreras poco elegido por los estudiantes fue el de Tecnologías de la salud, con excepción de Bioanálisis Clínico y Ciencias Agropecuarias, exceptuando a Medicina Veterinaria y Zootecnia. Estos resultados contrastan con las necesidades del país, expresadas en la prioridad del otorgamiento de plazas en las ramas de las Ciencias Médicas, Pedagógicas, Técnicas y Agropecuarias, según informa la Dirección de Ingreso y Ubicación Laboral del MES.

✓ Ser capaz de problematizar y analizar su relación con el entorno, así como develar las contradicciones que emergen de la influencia de múltiples factores, tanto sociales como subjetivos, en el proceso de decisión profesional.

Un indicador de progreso en esta dirección es la existencia de una diferencia significativa en torno al incremento de la cantidad de factores que son capaces de reconocer como influyentes en este proceso de toma de decisión. En el diagnóstico final emergieron 10 elementos nuevos como resultado de la reflexión grupal en torno a estos contenidos durante la experiencia de orientación.

Asimismo, se logró una modificación significativa en la percepción de la influencia de lo que piensan los padres sobre las diferentes opciones de carreras en su elección profesional. Esta modificación implica una disminución en su intensidad (movimiento descendente en la escala de valoración de la influencia), que podría indicar una posición más crítica de los estudiantes con respecto al peso de los criterios de los padres en su decisión. Esto ocurre de manera similar con otro de los factores sociales medidos: la profesión de los padres ya que según los estudiantes “la familia influye a la hora de elegir una carrera ya que quieren imponer cuando de veras lo que hace falta es que nos ayuden a informarnos y que nos apoyen”.

Como parte de la reflexión grupal se clasifican las carreras atendiendo a diferentes criterios:

- Carreras más valorizadas en la sociedad cubana actual atendiendo al prestigio y reconocimiento social: Turismo, Derecho, Medicina y Relaciones Internacionales.
- Carreras con mejores oportunidades laborales y beneficios económicos: Relaciones Internacionales, MININT, Telecomunicaciones, Derecho, Mecánica, Informática, Turismo, Medicina, Estomatología, Deporte y Música.
- Carreras que brindan una mayor oportunidad de viajar: Turismo, Medicina, Deporte y Relaciones Internacionales.
- Carreras desvalorizadas: Todas las de las ciencias pedagógicas.

Existe una estrecha relación entre las carreras más mencionadas por los estudiantes, las que resultan ser más valorizadas socialmente y las seleccionadas en las tres primeras opciones de la boleta. Un ejemplo evidente de este vínculo son las carreras de Medicina y Estomatología, las que además de

cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, son priorizadas por el país. Por ende, se ofertan un mayor número de plazas y existen mayores probabilidades de obtenerlas. No obstante, la necesidad del país no es el criterio que sustenta esta preferencia, sino los beneficios económicos, las posibilidades de viajar, los bajos promedios con los que cierran estas carreras y las ventajas para los varones, relacionadas con el servicio militar.

Otra evidencia a favor de este análisis es la desvalorización de las carreras de Ciencias Pedagógicas. Estas se encuentran dentro de las carreras priorizadas por el país, presentan un alto número de plazas y cierran con bajos promedios. A pesar de ello, son rechazadas por los estudiantes, quienes argumentan como razón principal la desproporción de la relación sacrificio- beneficio económico, al punto de estar dañada la imagen social del maestro. “Pedagogía no, eso no reporta economía, ni da nada, no te van a dar un medio, los chiquitos se portan mal y no vale la pena”.

✓ Ser capaz de identificar cuáles son sus fortalezas, debilidades, amenazas y las oportunidades con las que cuentan para afrontar el proceso de elección profesional.

Un indicador de progreso en el autoconocimiento es la existencia de una diferencia significativa respecto a su capacidad inicial para identificar en sí mismos un mayor número de características personales que los pueden favorecer en la formación y futuro desempeño profesional en la carrera de su preferencia. Además se logró una mayor adecuación entre las características identificadas como favorecedoras y las exigencias de la carrera de su preferencia. Fueron capaces de reconocer cuáles son los elementos que favorecen u obstaculizan su proceso de elección profesional.

✓ Ser capaz de valorar acertadamente hasta qué punto se está en condiciones de elegir responsablemente la futura profesión.

Un dato a favor de la influencia del programa en esta dirección es que existe una mejora significativa de la percepción de los estudiantes en cuanto a su preparación para realizar una elección profesional responsable, como se observa en la imagen 7. Entre las frases que atestiguan esta percepción de preparación se encuentran las siguientes: “yo sé que he mejorado de manera general (...) me sé casi todas las carreras, las universidades, se lo que me gusta, que antes no tenía nada; me ha ayudado muchísimo”.

Imagen 7. Preparación para la elegir responsablemente la futura profesión.

Otra manera de evaluar el avance de los estudiantes en este indicador fue la aplicación antes y después del programa del modelo de autoevaluación. Cada uno obtuvo una puntuación en una escala de 100 puntos. La misma se divide en distintos rangos que se asocian con los niveles de preparación para realizar una elección profesional responsable.

Imagen 8. Percepción de preparación para realizar una elección profesional responsable

Los resultados mostrados en la imagen 8 indican la existencia de una diferencia significativa entre el diagnóstico inicial y final en las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en el modelo de autoevaluación. Entre las frases que atestiguan esta percepción de preparación se encuentran las siguientes: “yo sé que he mejorado de manera general (...) me sé casi todas las carreras, las universidades, se lo que me gusta, que antes no tenía nada; me ha ayudado muchísimo”

✓ Ser capaz de tomar una decisión autónoma y realista.

Una de las problemáticas más recurrentes en este proceso es que eligen las carreras en función de la opinión de sus padres y no basados en su vocación. Por tal razón, el avance en este sentido se da primero en el reconocimiento de la innegable influencia que tiene la familia en este proceso, y luego en la asunción de una posición más crítica respecto a esta influencia, lo que constituye un indicador

de autodeterminación en la elección, que avala el progreso hacia una mayor calidad. Además otro indicador de que esta decisión es personal y autodeterminada es la valoración de la poca influencia que ejerce la opinión de los amigos en su elección de carrera.

Por otra parte debe ser una decisión en la que se exprese un equilibrio adecuado entre los deseos y aspiraciones del sujeto, sus posibilidades reales y las condiciones del contexto. Se observa que el ajuste se realiza con respecto a los promedios que poseen, comparados con los que tradicionalmente cierran las carreras de su preferencia. Asimismo las necesidades económicas que poseen sus familias los impulsan a elegir carreras que le ofrezcan mayores beneficios. Una opción muy mencionada es combinar el estudio con el trabajo para ayudar económicamente a la familia: “yo creo que es una opción porque tú no puedes estudiar pensando que no tienes zapatos o que te falta algo. El trabajo no es para entretenerse, es para poder estudiar (...) no quiero estar cinco años en la universidad dependiendo de mis padres, sin tener dinero para comprarme lo que yo quiera”.

No resulta casual el hecho de que muchas de las carreras elegidas por los estudiantes se corresponden con las identificadas como carreras más valorizadas socialmente, atendiendo a los beneficios económicos que se derivan de su ejercicio profesional. Esto constituye una evidencia de la influencia de este factor en su decisión.

✓ Que la seguridad y la satisfacción sean vivencias resultantes del proceso de toma de decisión vivido.

Los estudiantes, al finalizar el programa, mostraban seguridad con respecto a la elección que habían realizado, siendo un indicador de progreso la disminución de manera considerable de las vivencias de malestar e inseguridad que les generaba el llenado de la boleta al inicio del programa. Las frases que aparecen a continuación argumentan este indicador: “Ya tengo la seguridad de lo que voy a coger (...) sé lo que me gusta, tengo una visión de las opciones que voy a poner en la boleta”.

Evaluación del impacto del programa

Para conocer en qué medida los estudiantes fueron capaces de transferir lo aprendido, fue preciso analizar la correspondencia entre la boleta que llenaron al finalizar la experiencia de orientación y la que entregaron en la escuela con su elección definitiva.

Como tendencia los estudiantes presentaron en la boleta oficial las mismas carreras. Sin embargo, en algunos casos realizaron modificaciones en su organización. Estos cambios respondieron a la incidencia de la publicación del plan de plazas a través del cual conocieron la cantidad ofertada para cada carrera. Al finalizar la experiencia de orientación no contaban con esta información, por lo que consideraron pertinente realizar algunos ajustes en función de este criterio. Se considera que estos ajustes constituyen igualmente una evidencia de impacto, pues el criterio tenido en cuenta fue adecuado e ilustra el modo en que lograron transferir lo aprendido.

Durante las exploraciones realizadas, posterior a la entrega de la boleta oficial, los estudiantes refieren haber tenido en cuenta los procedimientos correctos en el llenado de la boleta (completar las 10 opciones; identificar carreras afines entre sí para lograr un perfil vocacional definido; organizarlas a partir del análisis de la relación de diferentes criterios como la vocación y/o preferencia, ajustada a criterios externos como la cantidad de plazas ofertadas y las tendencias de promedios con que cierran las carreras).

Además recordaron informaciones brindadas sobre las diferentes carreras, realizaron búsquedas individuales de información y discutieron con sus padres elementos relacionados con factores sociales, como el prestigio y reconocimiento social de las carreras, así como la remuneración económica. Estas son evidencias de la toma de conciencia de la influencia de estos elementos, la necesidad de un papel más activo y la importancia que les conceden a sus padres en este proceso.

De forma general, los estudiantes manifestaron estar seguros de la elección realizada, debido a que la boleta que presentaron había estado avalada por el proceso de toma de decisión por el cual transitaban durante la experiencia de orientación.

Con respecto al momento de otorgamiento de carrera, los estudiantes comentaron sentirse satisfechos con la que les fue conferida. Esto se manifiesta en los deseos de comenzar la universidad, las altas expectativas de futuro profesional, la visualización positiva de su vida de estudiantes y la búsqueda de más información sobre la carrera. Incluso se observa la presencia de recursos de afrontamiento ante el no otorgamiento de las primeras opciones, ya que tienen en cuenta la posibilidad de cambio de carrera, comienzan a re-estructurar la idea de estudiar otra área del conocimiento e investigan sobre la nueva opción.

Los estudiantes alegaron que una de las principales razones por las cuales se sienten satisfechos, aunque no les fuera otorgada una de sus primeras opciones, es que gracias a haber realizado una correcta elección, sus preferencias no se limitaban a estas.

Discusión

A partir de todos los elementos antes expuestos relativos a la evaluación del programa se puede concluir que los contenidos que se abordaron fueron actuales, se correspondieron con el nivel de desarrollo esperado para la edad de los participantes y resultaron pertinentes, en tanto respondieron a sus necesidades de orientación.

Los recursos técnicos aplicados eran variados, se correspondían con los objetivos de las sesiones, promovieron la reflexión y la participación de los estudiantes, así como permitieron la recogida de información relevante para la evaluación del programa.

A lo largo del proceso de orientación se evidenciaron indicadores de progreso de la dinámica grupal: disminución de las resistencias, aumento de la cantidad y calidad de la emergencia de roles favorecedores de la dinámica e incremento de la participación de los estudiantes.

Se alcanzaron los logros esperados en aquellos estudiantes que tuvieron una participación regular en la experiencia de orientación. La asistencia fue una variable que condicionó el cumplimiento de los objetivos del programa, pues los resultados indican que se cumplieron solo en aquellos estudiantes que asistieron a más del 50 % de las sesiones.

El análisis de los costos permitió la determinación de los recursos materiales necesarios para la aplicación del programa: local, mobiliario, recursos tecnológicos y materiales didácticos. Los recursos humanos necesarios son: equipo de coordinación compuesto por 4 personas que desempeñen los siguientes roles: coordinador, co-coordinador, observador, registrador. Estos precisan de una formación en el campo de la orientación profesional, entrenamiento en el trabajo con grupos de orientación, así como un dominio teórico de la Psicología del Desarrollo y la Educativa.

A partir del análisis de los resultados obtenidos en los diferentes momentos de evaluación, consideramos que es viable la aplicación de este programa si se cuentan con las siguientes condiciones: existencia de modo homogéneo de los recursos humanos y materiales necesarios para su implementación exitosa, la correspondencia de la lógica del programa con el carácter voluntario del espacio en que se implemente, así como la concepción del programa como un instrumento flexible que debe ser ajustado a las condiciones y no aplicado de manera mecánica en todos los contextos.

Como resultado de todo el proceso de evaluación se sugiere la toma de decisión en torno a diferentes aspectos con vistas al perfeccionamiento del programa. Entre ellos podemos encontrar:

Respecto al diseño se propone una modificación en la cantidad de sesiones que implica un aumento de 2 encuentros, para un total de 10. De ellas 8 serían de contenido, una de encuadre y otra de cierre.

Para futuras aplicaciones se recomienda la articulación del programa con otras actividades de orientación profesional como: las puertas abiertas, orientaciones a los padres, encuentros con estudiantes universitarios, perfeccionamiento de la labor educativa de los profesores, etc.

Referencias Bibliográficas

1. Almeyda, A. (2015). Derroteros de la Orientación Educativa en América Latina. *Boletín Tiempo Latinoamericano. Etapa II. Año 6. Número 54(77)*, 4-7.
2. Almeyda, A. (2017). *Programa de orientación profesional para la elección profesional responsable*. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Psicológicas. Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana.
3. Álvarez, V. (1994). *Diseño de programas de orientación*. Universidad de Sevilla, España.
4. Bausela, E. (2004). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica; modelo de intervención por programas. *EduPsykhé* 3 (2), 201-216.

5. Bausela, E. (2004a). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica: modelo de intervención por servicios. *Revista Iberoamericana de Educación*. Universidad de León.
6. Bisquerra, R. (1998). *Modelos de Orientación e Intervención psicopedagógica*. Barcelona: Praxis.
7. Bueno, L. (2014). *Caracterización del Proceso de Elección Profesional de los estudiantes de 12 grado de 15 IPU de La Habana*. Trabajo de Diploma. Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana.
8. Calviño, M. (1998). *Trabajar en y con grupos*. La Habana: Editorial Académica
9. Del Pino, J. (1998). *La Orientación Profesional en los inicios de la formación superior-pedagógica: una propuesta desde el enfoque problematizador*. La Habana: Tesis de Doctorado. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.
10. Del Pino, J., Matos, Z. d., & Parra, I. S. (2016). *Concepción de la Formación Vocacional y la Orientación Profesional para el trabajo en el Ministerio de Educación de la República de Cuba*. La Habana.
11. Domínguez, L. (1995). *La Orientación Educativa y Profesional*. Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.
12. Gairín, J. (2010). La Evaluación del Impacto en Programas de Formación. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 8 (5), 19-43. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55119084002>.
13. García, J.; Leiva, M. y Báez, M. (2009). Evaluar programas/proyectos educativos: Un desafío para la investigación. *Revista Iberoamericana de Educación*, 49.
14. Garcia, S. (2016). *Validación del programa de orientación profesional "Elige tu futuro"*. Trabajo de diploma. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana, Cuba.
15. García, T. (2013). *Elegir una profesión significa elegir el futuro. Caracterización de la motivación profesional en estudiantes de 12 grado*. Trabajo de Diploma. Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana.
16. González Maura, V. (2001). *El Servicio de Orientación Vocacional-Profesional (SOVP) de la Universidad de La Habana: una estrategia educativa para la elección y desarrollo profesional responsable del estudiante*. La Habana: CEPES.
17. Grañeras, M. y Parra, A. (2009). *Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas*. Centro de Investigación y Documentación Educativa. Ministerio de Educación de España.
18. Hernández, J. y Martínez, P. (1996). Propuesta metodológica para evaluar programas de orientación educativa. *RELIEVE*, 2 (2).

19. Korinfel, D., Levy, D., & Rascovan, S. (2015). Hacia la construcción de otras formas de pensar e intervenir en Orientación Educativa. *Clase 1. Curso: Perspectivas Críticas de la Orientación Educativa*. Punto y Seguido.
20. Marcos, B. (2002). *Orientación e interpretación en dinámica de Grupos*. En Bermúdez, R., García, V., Marcos, B., Pérez, L., Pérez, O., & Rodríguez, M. A. (2002). *Dinámica de grupo en Educación: su facilitación*. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
21. Méndez, J.M. y Monescillo, M. (2002). Estrategias para la evaluación de programas de orientación. *XXI Revista de Educación*. 4, 181-202. Universidad de Huelva.
22. Pérez, N., Filella, G., & Bisquerra, R. (2009). A los 100 años de la orientación: de la orientación profesional a la orientación psicopedagógica. *Qurrículum*, 55-71.
23. Pérez, R. (2016). Evaluation, quo vadis?. Pedagogical reflections on a trite yet highly relevant subject. *Revista de Investigación Educativa*, 34(1), 13-30. Obtenido de <http://dx.doi.org/10.6018/rie.34.1.239381>.
24. Rascovan, S. (2015). Las transformaciones conceptuales y operativas en orientación vocacional. Propuestas de intervención en el actual escenario social. *Clase 6. En Curso Online: Perspectivas críticas de la orientación educativa en América Latina*. Punto Seguido.
25. Rodríguez Moreno, M. L. (1998). *La orientación profesional. Teorías del desarrollo profesional y su aplicación*. Barcelona, España: Editorial Ariel Educación.
26. Rodríguez, M.L. (2007). Orientación Profesional y formación basada en el trabajo. Conceptos básicos y sugerencias para la intervención. *XXI Revista de Educación*, 9. Universidad de Huelva.
27. Sánchez, M.F.; Álvarez, M. (2012). *Bases teórico-prácticas de la orientación profesional*. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.
28. Sanchiz, M.L. (2009). *Modelos de orientación e intervención psicopedagógica*. Publicacions de la Universitat Jaume I.
29. Santana, L. (2006). Orientación psicoepagógica, estudios prospectivos y sociedad de la información. *Revista Iberoamericana en Educación. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura*.
30. Tejada, J. (2004). *Evaluación de Programas. Módulo VI: Investigación e innovación formativa, Unidad Didáctica: La evaluación de Programas*. CIFO.
31. Valdés, A. (2016). Evaluación del programa de orientación profesional "Elige tu futuro". Trabajo de diploma. Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana.
32. Vélaz de Medrano, C. (1998). *Orientación e intervención psicopedagógica. Concepto, modelos, programas y evaluación*. Málaga: Algibe.

Datos de las Autoras

Annia Almeyda Vázquez (annia@psico.uh.cu, anniaav@gmail.com)

Universidad de La Habana, Facultad de Psicología, Departamento de Formación Básica.

Licenciada en Psicología en el año 2009; Máster en Psicología Educativa en el año 2012 y Doctora en Ciencias Psicológicas en el año 2017 por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Es profesora de la Facultad de Psicología y actualmente se desempeña como Jefa del Departamento de Formación Básica y jefa de la Disciplina Metodología de la Investigación en Psicología. Lidera la línea de investigación "Formación y Desarrollo Profesional" dentro de la cual ha desarrollado diferentes investigaciones relativas al proceso de elección profesional y su orientación.

Anabel Valdés González (anabel@psico.uh.cu, avg930421@gmail.com)

Universidad de La Habana, Facultad de Psicología, Departamento de Formación Básica.

Licenciada en Psicología en el año 2016, Máster en Psicología Organizacional en el año 2018 por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Actualmente es adiestrada de esta facultad en la Disciplina Metodología de la Investigación en Psicología. Forma parte de la línea de investigación "Formación y Desarrollo Profesional" dentro de la cual participa en un proyecto relacionado al proceso de elección profesional y su orientación y otro vinculado con el impacto de las practicas pre-profesionales de la carrera de Psicología.